

ПРОЕКТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ СОГДА»: ОПЫТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ПЕНДЖИКЕНТЕ

SO'G'DNI TIKLANISH LOYIHASI: PENJIKENTDA ARXEOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANISH STRATEGIYASI TAJRIBASI

THE SOGD REVIVAL PROJECT: EXPERIENCE OF A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF ARCHAEOLOGICAL TOURISM IN PENJIKENT

Ш.Ф. Шодмонбоева

*Инспектор по сохранению и защите культурного наследия города Пенджикент
Исполнительный орган государственной власти города Пенджикент
Пенджикент, Таджикистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581037>

Аннотация. Статья посвящена исследованию стратегий развития археологического туризма в Пенджикент как одном из ключевых центров историко-культурного наследия Согда. Рассматривается потенциал региона в контексте формирования единого археологического кластера на базе памятников Пенджикент и Саразм, отражающих длительную эволюцию культурных процессов от эпохи энеолита до раннего средневековья.

Ключевые слова: археологический туризм, культурное наследие, Согд, Пенджикент, Саразм, консервация памятников, цифровизация, дополненная реальность, трансграничный туризм.

Izoh. Ushbu maqola So'g'diyonaning tarixiy va madaniy merosining asosiy markazlaridan biri bo'lgan Penjikentda arxeologik turizmni rivojlantirish strategiyalarini o'rganadi. Mintaqaning salohiyati Penjikent va Sarazm yodgorliklari negizida eneolit davridan to ilk o'rta asrlargacha bo'lgan madaniy jarayonlarning uzoq davom etgan evolyutsiyasini aks ettiruvchi yagona arxeologik klasterning shakllanishi kontekstida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: arxeologik turizm, madaniy meros, So'g'd, Penjikent, Sarazm, yodgorliklarni saqlash, raqamlashtirish, kengaytirilgan reallik, transchegaraviy turizm.

Abstract. This article explores strategies for developing archaeological tourism in Penjikent, one of the key centers of Sogdiana's historical and cultural heritage. The potential of the region is considered in the context of the formation of a single archaeological cluster based on the monuments of Penjikent and Sarazm, reflecting the long evolution of cultural processes from the Eneolithic era to the early Middle Ages.

Keywords: archeological tourism, cultural heritage, Sogd, Penjikent, Sarazm, preservation of monuments, digitization, augmented reality, trans-border tourism.

Современный туризм всё чаще обращается к истокам цивилизации. Для Республики Таджикистан археологический потенциал Зарафшанской долины является стратегическим ресурсом, требующим особого подхода к охране и популяризации. Город Пенджикент - это уникальный памятник согдийской архитектуры V-VIII веков и ключевая дестинация в транснациональном коридоре «Зарафшан-Карокум» Шелкового пути, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В последние десятилетия археологический туризм приобретает всё более заметное значение как в научной, так и в социально-экономической сфере. Интерес к древним центрам цивилизации обусловлен не только стремлением к познанию прошлого, но и поиском новых моделей устойчивого развития регионов. В этом контексте Зарафшанская долина, обладающая значительным археологическим потенциалом, рассматривается как одна из ключевых зон культурного туризма в Центральной Азии. Особое место занимает Пенджикент - памятник раннесредневековой согдийской культуры, сохранивший планировочную структуру города V-VIII вв. В научной литературе он нередко называется, как «Помпеи Средней Азии», что отражает степень сохранности археологического материала и его значение для реконструкции городской жизни Согда. (Маршак, 2003). (рис.1-2).

Рис. 1. Городище Древний Пенджикент. Цитадель. г. Пенджикент

Рис.2. Городище Древний Пенджикент. Храм. г. Пенджикент

Существенным фактором, определяющим перспективы развития археологического туризма, является территориальная близость и историко-культурная взаимодополняемость Пенджикент и Саразм. Если Пенджикент отражает этап развитой городской культуры раннего средневековья, то Саразм представляет более ранний пласт - эпоху энеолита и бронзы (IV-II тыс. до н.э.), связанный с формированием оседлого земледелия и ремесленного производства (Рахмонов, 2002).

Основой нашей деятельности по охране памятников археологии является Постановление Правительства Республики Таджикистан от 16 сентября 2010 года № 459 «Об организации историко-археологического заповедника "Пенджикент - Саразм"». Этот нормативно-правовой акт стал поворотной точкой в управлении культурным наследием региона. (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 16 сентября 2010 года, № 459 «Об организации историко-археологического заповедника "Пенджикент-Саразм"»).

Создание заповедника позволило нам перейти от эпизодической охраны к системному администрированию и менеджмент планированию. Данный статус не только обеспечил государственную поддержку объектов, но и четко определил охранные зоны, регламентирующие любую хозяйственную деятельность вблизи памятников. В структуре моей деятельности это рассматривается как основной рабочий документ, позволяющий пресекать несанкционированное вмешательство в культурный слой и координировать научные экспедиции.

Включение Саразма в Список всемирного наследия ЮНЕСКО усилило международное внимание к региону и создало предпосылки для формирования единого археологического пространства. Создание историко-археологического заповедника «Пенджикент - Саразм» институционализовало процессы охраны и изучения памятников, обеспечив их правовую защиту и координацию научных исследований. (Конвенция об охране всемирного..., 1972)

Таким образом, на сравнительно компактной территории сформировался археологический кластер, позволяющий проследить длительную эволюцию культурных процессов - от ранних земледельческих сообществ до развитых городских структур древнего Согда. (рис.3-4).

Рис. 3. Ворота памятника археологии Саразм.

Рис.4. Раскоп V «Храм Солнца». Саразм.

Несмотря на значительный потенциал, развитие археологического туризма в регионе сопряжено с рядом объективных ограничений. Прежде всего, это связано с физической уязвимостью памятников, значительная часть которых выполнена из сырцового кирпича. Под воздействием климатических факторов (осадки, температурные

колебания) и антропогенной нагрузки происходит постепенная деградация археологических структур.

В этих условиях актуализируется необходимость поиска новых подходов к сохранению объектов. В современных условиях возрастает необходимость разработки и внедрения инновационных подходов к сохранению археологических объектов. Одним перспективных направлений выступает концепция «консервации через презентацию», предполагающая интеграцию охранных и экспозиционных функций в рамках единой стратегии управления культурным наследием (Титова, 2022.).

Практическая апробация данной концепции наблюдается на примере археологического памятника Саразм - одного из древнейших центров земледельческой культуры Центральной Азии, включённого в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (рис. 5-6).

В рамках сохранения объекта здесь реализованы ключевые элементы «консервации через презентацию»:

- возведение защитных навесов над раскопанными архитектурными структурами, обеспечивающих их сохранность от климатических воздействий;
- установление оградительных сооружений и барьеров, запрещающих прямой доступ к археологическому аутентичному уровню;
- формирование организованных туристических маршрутов с ограничением доступа к наиболее уязвимым зонам;
- создание условий для визуального восприятия археологических слоёв и результатов научных исследований, что способствует популяризации археологического знания;
- создание продуманного маршрута проведения туристических групп по местам экспозиционирования памятников культурного наследия региона.

Данный опыт демонстрирует, что сочетание охранных мер с продуманной системой презентации позволяет не только снизить степень разрушения памятника, но и значительно повысить его научно-образовательную и туристическую ценность. Таким образом, Саразм выступает как показательный пример эффективной реализации современных стратегий сохранения археологического наследия в Центральной Азии.

Рис. 5. Раскоп IX, квартал ремесленников. Саразм.

Рис.6. Раскоп XI, административно дворцовый комплекс. Саразм.

Развитие археологического туризма не ограничивается исключительно репрезентацией материальных объектов. Существенное значение приобретает интеграция элементов нематериального культурного наследия в туристическую среду, что позволяет формировать целостное восприятие историко-культурного пространства.

В этом контексте особое место занимает город Пенджикент, известный не только своими археологическими памятниками, но и как центр традиционного искусства «Сузане». Данное ремесло отражает преемственность художественных традиций региона, сохраняя орнаментальные мотивы, восходящие к древнему культурному коду, в том числе к культуре Согда.

Значимость данного направления получила международное признание: 21 октября 2025 года Пенджикент официально был удостоен статуса «Всемирного города ремёсел» за

искусство вышивки сузанае, присуждённого Всемирным советом ремёсел. Этот статус подтверждает высокий уровень и исторический опыт по сохранению и развитию традиционных художественных практик, а также их значимость в глобальном культурном пространстве.

Включение искусства сузанае в структуру археологического туризма способствует расширению интерпретационного поля памятников, позволяя связать материальные археологические данные с живыми традициями. Это усиливает аутентичность туристического опыта и способствует устойчивому развитию региона за счёт синергии культурного наследия и креативных индустрий. (рис. 7-8).

Рис. 7. Пенджикент «Всемирный город ремёсел»

Рис.8. Сузане – традиционная вышивка Пенджикента.

Таким образом, синтез материального и нематериального наследия формирует комплексную модель развития археологического туризма, в которой историческое прошлое раскрывается не только через археологические объекты, но и через продолжающиеся культурные традиции, получившие международное признание. Интеграция ремесленных практик в пространство археологического памятника позволяет создать эффект культурной непрерывности, где прошлое воспринимается не как изолированная эпоха, а как часть живой традиции. Это способствует формированию более осмысленного отношения к объектам наследия со стороны посетителей.

Одной из существенных проблем является ограниченность визуального восприятия археологических памятников. Утрата значительной части архитектурных и художественных элементов затрудняет их интерпретацию для широкой аудитории.

В этой связи перспективным направлением представляется использование цифровых технологий, в частности, систем дополненной реальности (AR). Их применение позволяет реконструировать утраченные элементы городской среды и визуализировать исторические сцены непосредственно в пространстве памятника (рис. 9).

Рис. 9. Цифровая реконструкция ограды и культового помещения. Саразм.

Рис. 10. Цифровая реконструкция культовых помещений. Самарзм.

Цифровая реконструкция способствует более глубокому пониманию культурного контекста и снижает необходимость физического вмешательства в структуру объекта, что особенно важно в условиях его хрупкости.

Дополнительным фактором развития является географическая близость Пенджикента к Самарканду - одному из крупнейших туристических центров региона. Данное обстоятельство открывает возможности для формирования трансграничных маршрутов, объединяющих памятники древнего Согда.

Создание интегрированного маршрута «Сердце древней Согдианы» может способствовать увеличению туристического потока, а также более равномерному распределению посетителей между объектами. В то же время подобные инициативы требуют согласованной политики в области охраны наследия и регулирования туристической деятельности.

Археологический туризм в Пенджикенте обладает значительным потенциалом, реализация которого возможна при условии комплексного подхода, сочетающего научные, управленческие и технологические решения.

Сохранение археологического наследия древнего Согда должно рассматриваться как приоритетная задача, определяющая устойчивость развития региона.

Внедрение современных методов консервации, расширение интерпретационных практик и интеграция нематериального наследия позволяют сформировать эффективную модель использования археологических ресурсов.

Таким образом, археологический туризм выступает не только как средство популяризации историко-культурного наследия, но и как важный фактор формирования культурной идентичности и социально-экономического развития. Современный туризм всё чаще обращается к истокам цивилизации. Для Республики Таджикистан, и в частности для региона Зарафшанской долины, археологический туризм является стратегическим направлением.

Город Пенджикент, обладающий уникальным памятником согдийской архитектуры V-VIII веков, сегодня выступает не только как объект научных исследований, но и как ключевая дестинация в транснациональном коридоре «Заравшан-Каракум» Шелкового пути, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Таджикистан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (с дополнениями и изменениями).
2. Исаков А. С. Саразм: к истории становления специализированного земледелия, ремесла и градостроительства древних земледельцев Зеравшанской долины. Душанбе, 1991.
3. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (ЮНЕСКО, 1972 г.).
4. Маршак Б. И. История и культура Согда. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2003.
5. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 16 сентября 2010 года, № 459 «Об организации историко-археологического заповедника "Пенджикент-Саразм"».
6. Рахмонов Э. Ш. Таджики в зеркале истории. Душанбе, 2002.
7. Титова Н. П. Археологический туризм: современное состояние и перспективы развития в Центральной Азии // Вестник туризма и гостеприимства, 2022.